

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Нажмудинова Мадина Халимовна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13849288>

На сегодняшний день безусловно, что процветание, в социальном и экономическом плане будет обусловлено возможностями самообразования и саморазвития, на протяжении всей жизни (lifelong education). Сегодня многие исследователи ставят перед собой вопрос - как может выглядеть и быть сформирована подходящая среда обучения, позволяющая обеспечить такой рост. Верным является тот факт, что эти поиски ведутся сегодня в рамках парадигмы непрерывного обучения. Характеризуя эту категорию, необходимо отметить, что сегодня это скорее интеллектуальная идея, которая имеет множество форм и моделей.

Недавний доклад ЮНЕСКО показывает, что, предлагается огромное количество концепций, моделей и методик непрерывного образования, большинство из которых представляет несомненный интерес. Однако, кроме того, чтобы осмыслить и моделировать, необходимо понять важный момент – в современном мире, при формировании экономики знаний и цифровизации, понадобится большое количество агентов непрерывного образования, то есть тех деятелей, кто будет последовательно реализовывать ту или иную модель, сами будучи в неё интегрированы. В первую очередь, ими должны стать действующие педагогические работники, обладающие профессиональной подготовкой и большим опытом в вопросах организации и реализации процесса обучения.

На этом пути их ждет серьёзная работа по реализации профессионально-педагогических изменений. Им предстоит освоить новые принципы самоорганизации, где определить структуры и детализировать конкретные функции, в связи с общественной активностью.

Преобразование педагогического сообщества будет также характеризоваться эволюцией корпоративной культуры и повлияет на ценности, убеждения и повседневные практики всех заинтересованных сторон в области педагогической деятельности и непосредственно, непрерывного образования. Возможно, появятся новые формы профессионально-педагогической деятельности, которые будут включать организацию и координацию непрерывного образования, что поменяет представления об образовании и педагогической деятельности вообще.

Не исключено, что указанные изменения могут протекать в следующих направлениях:

1. *Новые программы обучения, начиная с нижнего уровня.* Благодаря новым коммуникациям именно конкретный преподаватель становится участником образования и может выступать от своего имени, предоставляя весь спектр возможностей для получения образования с «0» или его дальнейшего продолжения удаленно по системе e-learning.

2. *Цифровизация образования на всех уровнях.* Подход, который не ограничивается распространением и представлением материалов курса или информации, но нацелен на

объединение студентов и преподавателей в единую ноосферу реализации инноваций для обучения и развития.

3. *Повсеместное обучение.* Модели повсеместного обучения, сейчас обусловлены реализацией принципа асинхронности – в любое время и в любом месте и доступности, посредством целого ряда различных схем обеспечения обучения.

4. *Доступное образование.* Для всех граждан, независимо от того, стало ли оно возможным благодаря открытым образовательным ресурсам, недорогому контенту или субсидиям.

5. *Совместное обучение.* Интерактивные способы обучения, которые потребуют вовлечения групп профессиональных педагогов в дискуссию о формальных и содержательных проблемах их курсов, устранение дисциплинарных барьеров и разработку междисциплинарных учебных программ.

6. *Разнообразие.* Дифференцированное образование, которое способно обслуживать все более сложное общество с различными потребностями и целями.

7. *Интернациональность.* Международное и межкультурное образование, поскольку виртуальные образовательные площадки становятся все более и более фокусными для глобальных дискуссий об изменениях, инновациях и развитии компетенций в различных областях, которые имеют отношение к местным, региональным и глобальным потребностям.

8. *Новые формы и модели обучения.* Будущее непрерывное образование будет реализовывать различные модели образования в различных конфигурациях от эпизодических до последовательных и циклических, на основе исследований и выявления потребностей населения.

9. *Концепция открытости.* Педагогические инновации и подходы к осуществлению непрерывного образования позволят преподавателям и учащимся работать совместно за пределами дисциплинарных и организационных границ. Движение открытых образовательных ресурсов будет все больше приводить к открытости образовательных практик, которые превратят образовательные модели в лаборатории для поисков и исследований и участия учащихся в практических сообществах, взаимное обучения на основе обмена опытом. Базовыми парадигмами станут разумность, рефлексия и инклюзивность.

10. *Будущая глобальная система непрерывного образования* будет отличаться не столько привычными нам образовательными организациями их внешним видом, структурой или образовательным портфелем – но в первую очередь новой профессиональной культурой, расширенным способом использования обучения и институциональных исследований для саморефлексии и интеграции всех заинтересованных сторон в совместную разработку и совершенствование ценностей и практик образования. Таким образом, самая важная цель всех усилий по трансформациям профессионально-педагогической деятельности заключается в создании потенциала для стратегических изменений – изменений, которые необходимы для того, чтобы дать преподавателям возможность реагировать на меняющиеся общества и меняющийся мир.

11. ИКТ - движущие силы трансформаций и инструмент для инноваций. Электронное обучение будет главной частью непрерывного образования. Обучение и преподавание будут следовать различным парадигмам, меньшему количеству приобретений дипломов и сертификатов, но большему участию в практиках получения и создания знаний и опыта. Ключевой задачей для заинтересованных сторон непрерывного образования является сотрудничество для формирования среды, где изменения не воспринимаются как угроза, а приветствуются как возможность начать обучение в качестве основного вида деятельности во многих его различных формах. Способность преподавателей успешно адаптироваться к вызовам и трендам, с которыми они сталкиваются, будет в значительной степени зависеть от их коллективных способностей к профессиональному самосовершенствованию и постоянному совершенствованию своих основных компетенций. Только согласованные усилия по планированию, управлению и управлению для понимания проблем настоящего и возможностей будущего могут позволить образованию процветать во времена ускоряющихся и углубляющихся перемен.

12. Отдельным вопросом в таких условиях, выступит *трансформация статуса университетов*, как основных деятелей современной образовательной системы. Изменение культуры и практик образования потребует освобождения творческих ресурсов, которые, в настоящее время, ограничены часто слишком большими и негибкими институциональными иерархиями. Университеты должны добиваться изменения ценностей, предпочтений, убеждений и практик, как на уровне менеджмента, так и на уровне преподавателей, чтобы успешно интегрироваться в новую систему непрерывного образования.

References:

1. Бегимкулов У.Ш., Каримхожаев А.А., Имамов А. Э., Имамов Э.З. Образование взрослых в Узбекистане // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – СПб., 2007. – С 36-42.
2. Нажмудинов Х. Г. "Применении цифровых технологий в образовательном процессе вуза" Наука и образование сегодня, № 2 (79), 2024, стр. 21-25.
3. UNESCO Conceptions and realities of lifelong learning. Paris: UNESCO. 2016. – 24 p.
4. Герман М. В. Непрерывное образование: эволюция развития, объективная реальность // Вестник Том. гос. ун-та. Экономика. 2012. №2 (18) – 8 с.